

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

РАСКРЫТИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ

Умаров Хабибулло Рахматуллаевич, Хайитбаева Диёра Икромовна

Гулистанский государственный университет

Инфо:

Принято: 28.02.2022
Просмотрено: 01.03.2022
Опубликовано: 02.03.2022

Ключевые слова: *Ряд
Тейлора, предельная точка,
правила Лопиталья, логарифм,
экспонент.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучаются основные виды неопределенностей, возникающих при нахождении пределов. Приведены некоторые методы раскрытия неопределённости

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ВВЕДЕНИЕ

Раскрытие неопределённости – методы вычисления пределов функции, заданных формулами, которые в результате формальной подстановки в них аргумента теряют смысл, то есть переходят в выражения типа: $(\infty-\infty)$, (∞/∞) , $(0/0)$, $(0\cdot\infty)$, (00) , (1∞) , $(\infty 0)$. Здесь 0 – бесконечно малая величина, а ∞ – бесконечно большая величина.

Раскрыть неопределённости позволяет:

1. Упрощение вида функции (преобразование с использованием формул сокращенного умножения, тригонометрических формул и т.д.).
2. Использование замечательных пределов.
3. Применение правила Лопиталья.
4. Использование замены бесконечно малого выражения ему эквивалентным.

Самым мощным методом является правило Лопиталья, однако и оно не во всех случаях позволяет вычислить предел. Способ такого рода неопределённостей был опубликован в учебнике «Analyse des Infiniment Petits» 1696 года за авторством Гийома Лопиталья. Метод был сообщён Лопиталю в письме его первооткрывателем Иоганном Бернулли. К тому же напрямую оно применимо только ко второму и третьему из перечисленных видов неопределённостей, то есть отношением, и чтобы раскрыть другие типы, их надо сначала привести к одному из этих. Также для вычисления пределов часто используется разложение выражений, входящих в исследуемую неопределённость, в ряд Тейлора в окрестности предельной точки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первое правило Лопиталья (неопределённость вида $0/0$ при $x \rightarrow a$). Теорема 1. Пусть:

1) $f(x)$ и $g(x)$ определены и дифференцируемы в некотором интервале $(a-b_1, a)$, $b_1 > 0$;

2) $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} g(x) = 0$;

3) $f'(x), g'(x) \neq 0$ при всех x принадлежащих $(a-b_2, a)$ при некотором $b_2 > 0$;

4) существует конечный или бесконечный предел при $x \rightarrow a$ отношения

$$\frac{f(x)}{g(x)}, \text{ т. е. } \lim_{x \rightarrow a-} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Тогда существует предел отношения $\frac{f(x)}{g(x)}$ и имеет место равенство

$$\lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство. Можно считать, что предел $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $x \rightarrow a$ является конечным числом и равен l , поскольку если это не так, то можно рассмотреть отношение $\frac{g(x)}{f(x)}$.

Доопределим $f(x)$ и $g(x)$ в точке $x=a$, полагая $f(a)=g(a)=0$. Тогда функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке a слева. Поскольку $\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow l$ при $x \rightarrow a$, для $\varepsilon > 0$ существует $b_3 = b_3(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех x принадлежащих $I(b_3) = (a-b_3, a)$ имеем $\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - l \right| < \varepsilon$. Положим $b = \min(b_1, b_2, b_3)$.

Тогда для каждого x принадлежит $(a-b, b)$, используя теорему Коши, получим

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - l \right| = \left| \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} - l \right| = \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - l \right| < \varepsilon, \text{ где } c \text{ принадлежит } (x, a) \text{ непрерывна } (a-b, a).$$

Таким образом, по определению предела $\lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ что и требовалось доказать.

Второе правило Лопиталья (неопределённость вида ∞/∞ при $x \rightarrow a$). Теорема 2. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены и дифференцируемы в промежутке (a, b) ; $g'(x) \neq 0$ для всех x принадлежащих (a, b) ; $f(x) \rightarrow \infty$ и $g(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow a$; существует конечный или бесконечный предел $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, тогда $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Доказательство. Функции $\frac{1}{f(x)}$ и $\frac{1}{g(x)}$ являются бесконечно малыми при $x \rightarrow a$. Тогда по

$$\text{теореме 1 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{g(x)}}{\frac{1}{f(x)}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\frac{1}{g(x)})'}{(\frac{1}{f(x)})'} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{g'(x)}{g(x)^2}}{\frac{f'(x)}{f(x)^2}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g'(x)f(x)}{f'(x)g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g'(x)}{f'(x)}.$$

$$\text{Следовательно, } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g'(x)}{f'(x)}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Для раскрытия неопределённостей $(0/0)$, $(1/\infty)$, $(\infty/0)$ пользуемся следующим приёмом:

находим предел (натурального) логарифма выражения, содержащего данную неопределённость. В результате вид неопределённости меняется. После нахождения предела от него берём экспоненту.

$$(00) = (e0 \ln 0) = (e0(-\infty)); (1\infty) = (e\infty \ln 1) = (e\infty 0); (\infty 0) = (e0 \ln \infty) = (e0\infty)$$

Пример 1. Возможно ли применение правила Лопиталья к пределу

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} ?$$

Функции $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ и $g(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, определены и непрерывны в окрестности точки $x = 0$ (исключая точку $x = 0$); их производные

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \text{ и } g'(x) = \cos x$$

одновременно существуют при $x \neq 0$; выражение

$$(f'(x))^2 + (g'(x))^2 = \cos^2 x + \cos^2 \frac{1}{x} - 2x \sin \frac{2}{x} + 4x^2 \sin^2 \frac{1}{x} \text{ при } x \neq 0 \text{ и } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x} \quad (1).$$

Поскольку $\lim_{x \rightarrow 0} (2x \sin \frac{1}{x}) (\cos x)^{-1} = 0$, а $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos \frac{1}{x}) (\cos x)^{-1}$ не существует, то предел (1) также не существует. Следовательно, применение правила Лопиталья в данном примере

невозможно. Отметим, что $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (x \sin \frac{1}{x}) = 0$.

Пример 2. Найти предел $w = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{cthx}$.

Неопределённость 1^∞ приводим к виду $e^{\frac{0}{0}}$, получаем

$$\left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{cthx} = e^{\left(\ln \left(\frac{1+e^x}{2} \right) \right) (cthx)^{-1}}$$

и применяем правило Лопиталья имеем $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{1+e^x}{2} \right)}{cthx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{1+e^x} e^x \frac{1}{2}}{ch^{-2}x} = \frac{1}{2}$.

Таким образом, $w = e^{\frac{1}{2}}$.

Пример 3. Найти предел $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1-x}$

Функция $f(x) = x^{x+1}(\ln x + 1) - x$ и $g(x) = 1-x$, $x > 0$, $x \neq 1$ удовлетворяют следующим условиям:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$$

$$2) \text{ их производные } f'(x) = x^{x+1}(\ln x + 1) \left(1 + \frac{1}{x} + \ln x\right) + x^x - 1, \quad g'(x) = -1$$

существуют при $x > 0$.

$$3) \text{ существует } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -2$$

$$4) (f'(x))^2 + (g'(x))^2 \neq 0 \text{ при } x > 0.$$

Следовательно, применимо первое правило Лопиталья, согласно которому имеем

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -2.$$

Пример 4. Найти предел $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{\ln x - x + 1}$.

Функция $f(x) = x^x - x$ и $g(x) = \ln x - x + 1$, $x > 0$, $x \neq 1$ удовлетворяют следующим условиям:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$$

2) производные $f'(x) = x^x(\ln x + 1) - 1$, $g'(x) = \frac{1}{x} - 1$ существует в достаточно малой окрестности точки $x=1$.

3) $(f'(x))^2 + (g'(x))^2 \neq 0$, $x \neq 1$ в указанной окрестности.

4) согласно предыдущему примеру существует конечный предел.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1 - x} = -2.$$

Следовательно, применимо первое правило Лопиталья, и имеем

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1 - x} = -2.$$

Пример 5. Найти предел матричной функции

$$A(x) = \begin{pmatrix} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} & \left(\frac{\arctg x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} \\ \left(\frac{\text{Arsh} x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} & \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}} \end{pmatrix}$$

Поскольку $\lim_{x \rightarrow a} A(x) = \left(\lim_{x \rightarrow a} a_{ij}(x) \right)$, где $a_{ij}(x)$

элементы функциональной матрицы $A(x)$, то вычисляем предел данной матрицы поэлементно. Имеем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^z, \text{ где } z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2}. \text{ Применяем правило Лопиталья}$$

$$z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x \sin x} \cdot \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{6x^2} = -\frac{1}{6}.$$

Аналогично получаем для всех других элементов:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctg x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^z, \quad z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\arctg x}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctg x} \cdot \frac{\frac{x}{1+x^2} - \arctg x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x^2)\arctg x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x \arctg x}{6x^2} = -\frac{1}{3}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\text{Arsh} x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^z, \quad z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\text{Arsh} x}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\text{Arsh} x} \cdot \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \text{Arsh} x}{2x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - u(x)}{x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Arsh} x}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

$$\left(\text{Здесь введено обозначение } u(x) = \sqrt{1+x^2} \text{Arsh} x\right) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}} = e^z, \quad z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)}{x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{(1+x)^2}}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Итак, окончательно имеем } \lim_{x \rightarrow 0} A(x) = \begin{pmatrix} e^{-\frac{1}{6}} & e^{-\frac{1}{3}} \\ e^{-\frac{1}{6}} & e^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Пример 6. Найти } z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\det \begin{pmatrix} x & \sin x \\ e^x & 1+x^2 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} x \cos x & \text{tg} x \\ \text{ch} x & e^x \end{pmatrix}}.$$

Данные определители как функции переменной x удовлетворяют всем условиям правила Лопиталья в некоторой окрестности точки $x=0$. Поэтому, применяя правило, получаем

$$z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & \cos x \\ e^{x-1} & 1+x^2 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} x & \sin x \\ e^x & 2x \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} \cos x - x \sin x & \cos^{-2} x \\ \sin x & e^x \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} x \cos x & \operatorname{tg} x \\ \operatorname{ch} x & e^x \end{pmatrix}} = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}} = 1.$$

Пример 7. Найти асимптоту кривой $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$, $x > 0$.

Уравнение наклонной асимптоты имеет вид $y = kx + b$. Используя уравнение кривой, находим k и b :

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^x}{(1+x)^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} = \frac{1}{e},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} - \frac{1}{e} \right) = \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right) = \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{e - (1+t)^{\frac{1}{t}}}{t} \right) =$$

$$\frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +0} (1+t)^{\frac{1}{t}} \left(\frac{1}{t(t+1)} - \frac{1}{t^2} \ln(1+t) \right) =$$

$$= -\frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{t - (1+t) \ln(1+t)}{t^2(1+t)} = -\frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\ln(1+t)}{2t - 3t^2} = \frac{1}{2e}.$$

Таким образом, получаем уравнение асимптоты $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$.

Пример 8. Исследовать на дифференцируемость в точке $x=0$ функцию $f(x)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^{x-1}}, & \text{если } x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Исследовать на дифференцируемость функции в точке $x=0$ означает установить существование конечного предела $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{e^{x-1}} - \frac{1}{2}}{x}$. (1).

Предел (1) будем искать по правилу Лопиталья, для чего мы должны убедиться, что числитель в (1) стремится к нулю при $x \rightarrow 0$. Проверка с применением правила Лопиталья показывает, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^{x-1}} - \frac{1}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - 2 - x - xe^x}{2x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - xe^x}{2(e^x(1+x) - 1)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-xe^x}{2e^x + xe^x} = 0.$$

Итак, в формуле (1) имеем неопределённость вида $\frac{0}{0}$. Применяем к (1) правило Лопиталья трижды, получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{e^{x-1}} - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - 2 - x - xe^x}{2x^2(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - e^x - xe^x}{4x(e^x - 1) + 2x^2e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-xe^x}{4(e^x - 1) + e^x(8x + 2x^2)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x(x+1)}{(12 + 12x + 2x^2)e^x} = -\frac{1}{12}. \quad f'(0) = -\frac{1}{12}.$$

Пример 9. $w = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x}}, \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x \right)^x, (thx)^x \right)$.

Для нахождения предела вектор – функции вычисляем пределы каждой из её компонент. Поскольку компоненты представляют собой степенно – показательные выражения, то применяем представление $u^v = e^{v \ln u}$, $u > 0$, и, приведя соответствующие неопределённости к виду пользуемся правилом Лопиталья. Имеем

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{-1} \cos^{-1} \frac{\pi x}{2x+1} \cdot \frac{\pi}{(2x+1)^2}} = e^{2\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{-1} (2x+1)^{-2} =$$

$$e^{2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2x+1}}{\sin\left(\frac{\pi}{2x+1}\right)}} \alpha = 1,$$

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x+1} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctg x\right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{2}{\pi} \arctg x\right)} = e^z, \quad z = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1}{\arctg x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (thx)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln(thx)} = e^z, \quad z = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(thx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{thx} \cdot \frac{1}{ch^2}}{-\frac{1}{x^2}} = -2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{ch^2} =$$

0.

Следовательно, $w = \left(1, e^{-\frac{2}{\pi}}, 1\right)$.

Пример 10. $w = \lim_{x \rightarrow +0} \left(e^{-\frac{1}{x^2}} x^{-100}, x^{x^x-1}\right)$.

Поскольку для вектор – функции

$$w = \lim_{x \rightarrow +0} \left(e^{-\frac{1}{x^2}} x^{-100}, x^{x^x-1}\right) = \left(\lim_{x \rightarrow +0} \left(e^{-\frac{1}{x^2}} x^{-100}\right), \lim_{x \rightarrow +0} \left(x^{x^x-1}\right)\right),$$

то находим пределы каждой из компонент в отдельности. Имеем

$$\lim_{x \rightarrow +0} e^{-\frac{1}{x^2}} x^{-100} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y^{50}}{e^y} = 50! \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} e^{-y} = 0.$$

(здесь второе правило Лопиталья применено 50 раз).

Для второй компоненты предварительно применяем представление $u^v = e^{v \ln u}$, $u >$

0, и проводим некоторое преобразование с тем, чтобы можно было воспользоваться правилом Лопиталья:

$$\lim_{x \rightarrow +0} \left(x^{x^x-1}\right) = \lim_{x \rightarrow +0} e^{x \ln^2 x \left(\frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x}\right)} = e^{ab}.$$

(Здесь мы воспользовались непрерывностью функции $x \rightarrow e^x$ и теоремой о пределе произведения). Для нахождения $a = \lim_{x \rightarrow +0} (x \ln^2 x) = \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{\ln^2 x}{x^{-1}}\right)$ применяем второе, а для

нахождения $b = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x}$ первое правило Лопиталья. Имеем

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln^2 x}{x^{-1}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{-x^{-2}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-2 \ln x}{x^{-1}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\frac{2}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^t - 1}{t} = 1.$$

Поэтому окончательно $w = (0, 1)$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правило Лопиталья часто (хотя не всегда) позволяет раскрывать неопределённости вида $0/0$ или ∞/∞ без особых раздумий – если после первого дифференцирования снова получили неопределённость, не беда – можно продифференцировать ещё раз, и так пока не получим какой-нибудь конкретный предел.

Использованная литература:

1. Архипов Г.И, Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому анализу, Москва, 1999;
2. Матвеева Т.А., Рыжкова Н.Г., Математический анализ, Екатеринбург, 2017.
3. Демидович Б.П., Кудряцев В.А., Краткий курс высшей математики, Москва 1975.
4. Темиргалиев Н., Введение в математический анализ, Астана, 2015.
5. Самочернова Л.И., Высшая математика, Томск, 2005.